

ISSN 2415-8526

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
The Ministry of Education and Science of Ukraine
Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

PRIRODNIČÌ NAUKI
ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAĆ

2021

Випуск 18

до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету
Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка

Видається щорічно

Суми
СумДПУ імені А. С. Макаренка
2021

УДК 50(08)
П77

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Prirrodní nauki

Видання засноване у 1998 році

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –
Серія КВ № 22342-12242 Р – видане 29.08.2016 р.*

*Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка
(протокол №5 від 20.12.2021 р.)*

П77 Природничі науки : Збірник наукових праць / голов. ред. В. І. Шейко. –
Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – Випуск 18. – 138 с.

У виданні публікуються статті, які містять результати наукових досліджень з біології, екології, географії та хімії, а також з методики їх навчання та викладання. Для фахівців у галузі природничих наук, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, викладачів, учителів та студентів.

The collection publishes articles on the results of scientific research in the field of biology, ecology, geography and chemistry, as well as their teaching methods. For specialists in the field of natural sciences, employees of state and public environmental institutions, teachers and students.

Адреса редколегії: природничо-географічний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська 87, м. Суми, 40002, Україна

Address of Editorial Board: Department of Natural Sciences and Geography, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Romenska Str. 87, Sumy, 40002, Ukraine

Телефон: (0542) 68-59-11

e-mail: prirodnauky@gmail.com, pgf-dekanat@ukr.net

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ШКІЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ «ХІМІЯ»

О. М. Бабенко¹, Г. М. Лобода²

¹ Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
olena.ukrajna@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-1416-270

² ga.nik.loboda78@gmail.com

Бабенко О. М., Лобода Г. М. Розвиток критичного мислення учнів засобами шкільного предмету «хімія». – Природничі науки. – 2021. – 18: 115–118. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5736223>

Анотація У статті описане педагогічне дослідження, проведене на базі ліцею Боромлянської сільської ради, мета якого полягала в дослідженні системи прийомів і засобів, спрямованих на розвиток у школярів критичного мислення на уроках хімії. Встановлено, що ефективність процесу розвитку критичного мислення школярів залежить не лише від змісту навчального матеріалу, але й від тих методів, прийомів, організаційних форм і засобів навчання, які використовуються на уроках.

Ключові слова: навчання, шкільний курс хімії, критичне мислення, технологія розвитку критичного мислення, прийоми розвитку критичного мислення.

Babenko O. M., Loboda G. M. Development of students' critical thinking by means of the school subject of chemistry. – Prirodniči nauki. – Prirodniči nauki. – 2021. – 18: 115–118. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5736223>

Abstract The article describes a pedagogical study carried out on the basis of the Boromlyansky village council lyceum, the purpose of which was to study the system of techniques and means aimed at developing critical thinking in schoolchildren in chemistry lessons. It was found that the effectiveness of the process of developing critical thinking in schoolchildren depends not only on the content of the educational material, but also on the methods, techniques, organizational forms and teaching aids that are used in the classroom.

Keywords: teaching, school chemistry course, critical thinking, technology for the development of critical thinking, techniques for the development of critical thinking.

Вступ . Критичні навички мислення є пріоритетними в досягненні цілей освіти. Сучасному суспільству необхідні конкретні методи та програми, спрямовані на розвиток критичного мислення. Це дослідження полягає у визначенні навичок критичного мислення учнів під час навчання хімії в школі.

На сьогоднішній день проведена велика робота в галузі дослідження критичного мислення, методів розвитку критично мислячої особистості. Але ще досі немає єдиної точки зору на проблему розуміння сутності критичності, її

механізмів, особливостей прояву, взаємозв'язку інтелекту та здібностей критично міркувати.

Технологія розвитку критичного мислення має асортимент методичних прийомів, які варто використовувати на різних рівнях освіти, в різних предметних галузях, видах та формах роботи. Завдяки цій технології учні не вивчають на пам'ять матеріал, а осмислюють його. Критичне мислення – це аналіз проблеми чи ситуації та пов'язаних із нею фактів, даних чи свідчень. Критичне мислення має здійснюватися об'єктивно – тобто без впливу особистих почуттів, думок чи упереджень – і зосереджуватись виключно на фактичній інформації.

Дослідники виділяють ряд умов, які педагогу необхідно створити в класі, а також кілька порад, яких повинні дотримуватись учні для того, щоб успішно залучитися до процесу критичного мислення [2].

Мета статті . Мета дослідження полягає в дослідженні системи прийомів і засобів, спрямованих на розвиток у школярів критичного мислення на уроках хімії.

Матеріали та методи досліджень . Нами було проведено педагогічне дослідження на базі ліцею Боромлянської сільської ради.

Перш за все, виникла необхідність у виборі методики для оцінки рівня сформованості критичного мислення школярів. Ми обрали два класи, в яких було проведено письмовий вступний контроль. У результаті отримано значення рівня здатності критично мислити кожного учня. Зважаючи на те, що визначений рівень розвитку критичного мислення учнів у досліджуваних класах був приблизно однаковий, ми обрали контрольний та експериментальний класи.

Після цього нами було прийняте рішення, що з метою розвитку мисленнєвих процесів критично мислячої особистості та, відповідно, кращого засвоєння нового матеріалу під час вивчення наступної теми навчального плану доцільно розробити та застосувати систему уроків, спрямованих на розвиток мисленнєвих операцій учасників педагогічного експерименту.

Для проведення експерименту нами, перш за все, була проаналізована навчальна програма з хімії для закладів загальної середньої освіти (Навчальна програма з хімії для 7-9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 804 від 07.06.2017), та чинний підручник для сьомого класу (Григорович О. В. Хімія : підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Х. : Ранок, 2015. 192 с.). Було визначено, на яких уроках доцільно працювати за методикою з розвитку критичного мислення.

Педагогічний експеримент проводився протягом чотирьох тижнів. Під час планування ходу уроку ми користувались структурою сучасного уроку з використанням технологій розвитку критичного мислення, яка включає такі три

етапи (стадії): актуалізація опорних знань, вивчення нового матеріалу (стадія виклику) та рефлексія.

Результати та їх обговорення . Таким чином, у експериментальному (7-А) класі, нами було проведено 6 уроків з хімії, під час вивчення теми «Вода». На кожному етапі уроку реалізувались різноманітні стратегії розвитку критичного мислення, що дозволило розвивати навички аналізу, синтезу, пошукової діяльності.

Було відмічено, що виходячи із показників середнього значення рівня розвитку критичного мислення 7-А класу (65,8%) та 7-Б (51,7%), учні експериментального класу краще впорались із завданнями. Також, ми порівняли вихідні значення 7-А класу (45,2%) із результатами, які отримали після проведення уроків з використанням методів розвитку критичного мислення (65,8%). В експериментальному класі виявлено ріст значень, які свідчать про розвиток критичного мислення учасників педагогічного експерименту.

Важливим було продовження роботи з додатковими методами визначення рівня сформованості мисленнєвих операцій, які застосовували учні під час проведення експерименту. Таким чином, метод бесіди та метод педагогічного спостереження, приніс свої результати.

За результатами дослідження в експериментальному класі середні значення рівня сформованості ціннісно-потребового (66,7%), гностично-процесуального (70,4%) та регулятивно-оцінювального (74,1%) критеріїв вищі у порівнянні з контрольним класом (68,2%; 59,1%; 63,6%) відповідно. Вищі ці показники і у порівнянні з вихідними значеннями 7-А класу (59,2%; 70,0%; 74,0%).

Висновки. Отже, за умови використання методів та прийомів розвитку критичного мислення на уроках хімії досягається вищий рівень творчих здібностей особистості, їх уяви, нестандартного, креативного та логічного мислення [1].

Ми переконані, що ефективність процесу розвитку критичного мислення школярів залежить не лише від змісту навчального матеріалу, але й від тих методів, прийомів, організаційних форм і засобів навчання, які використовуються на уроках хімії.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів впровадження стратегій з розвитку критичного мислення у освітній процес. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у теоретичному обґрунтуванні, створенні та практичній реалізації методичної системи навчання хімії, що включає й інші стратегії з розвитку критичного мислення учнів.

Список використаних джерел

1. Сенюк Н. М. Розвиток критичного мислення учнів на уроках хімії // Тенденції і проблеми розвитку сучасної хімічної освіти : збірник наукових праць I Всеукраїнської

науково-практичної конференції. 23-24 травня 2019 року / За заг. ред. Л.Я. Мідак; ДВНЗ «Прикарпатський нац. універ. ім. В. Стефаника»; Івано-Франківський обл. інст. післядип. пед.освіти. Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2019. С. 87-92.

2. Пометун О. І. Основи критичного мислення. Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. 216 с.